

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Саниова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилик муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Авазбек Арипжонович Юлдашев,
Наманган муҳандислик-технология
институту Кенгаши котиби, тарих фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD),
bekavaz87@mail.ru

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ

For citation: Avazbek Yuldashev. PROCESSES OF STAGE MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN DURING INDEPENDENCE. Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.87-98

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7219020>

АННОТАЦИЯ

Мақолада мустақил Ўзбекистонда янги давлат бошқаруви тизимини янгидан ташкил этилиши, қонун чиқарувчи, ижро этувчи ва суд ҳокимиятлари фаолиятини босқичма-босқич такомиллаштириб борилиши, уларнинг бир-биридан мустақил ва тенглик тамойиллари асосида фаолият олиб борилиши ҳамда ўзаро бир-бирини тийиб туришини таъминловчи нормаларнинг мустақамланиши, демократик фуқаролик жамияти барпо этиш йўлида олиб борилган ислохотлар ва уларнинг мақсад-вазифалари, амалий натижалари таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: давлат бошқаруви, маҳаллий ҳокимият, сайлов, Электрон ҳукумат, давлат хизмати.

Авазбек Арипжонович Юлдашев,
Секретарь Совета Наманганского инженерно
технологического института,
доктор философ (PhD) по истории наука,
bekavaz87@mail.ru

ПРОЦЕССЫ ПОЭТАПНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается реорганизация новой системы государственного управления в независимом Узбекистане, постепенное совершенствование законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти, укрепление норм, обеспечивающих их независимость и равноправие, демократию, реформы, проведенные на пути к построению гражданского общества, их цели и задачи, проанализированы практические результаты.

Ключевые слова: государственное управление, местное самоуправление, выборы, электронное правительство, государственная служба.

Avazbek Yuldashev,
Council secretary, Namangan institute
of engineering and technology,
PhD (in historical sciences),
bekavaz87@mail.ru

PROCESSES OF STAGE MODERNIZATION OF THE SYSTEM OF PUBLIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN DURING INDEPENDENCE

ABSTRACT

The article discusses the reorganization of the new system of public administration in independent Uzbekistan, the gradual improvement of the legislative, executive and judicial branches, the strengthening of norms that ensure their independence and equality, democracy. The reforms carried out on the way to building civil society and their goals and objectives, the practical results were analyzed.

Index Terms: public administration, local government, elections, e-government, public service.

1. Долзарблиги:

Мустақиллик йилларида Ўзбекистонда давлат ҳокимияти ва бошқарув тизимини демократлаштириш, қонун устуворлигини таъминлаш ҳамда эркин фуқаролик жамиятини барпо этиш йўлида халқчил ислохотлар тизимли амалга ошириб келинмоқда. Мамалкатда иқтисодий тараққиётни барқарорлаштириш, камбағалликни қисқартириш, инсон ресурслари ва фан-техника ютуқларидан самарали фойдаланишда, шунингдек, давлат ва жамият олдида турган муаммоларнинг самарали ечимини топиш ҳамда давлат ва халқ манфаатларини муносиб ҳимоя қилишда давлат бошқарувини демократик талабалар асосида ташкил этилиши, ҳокимиятларни тенглик принциплари асосида фаолият олиб бориши муҳим аҳамият касб этади. Шу боисдан, давлат бошқаруви тизими ва унинг фаолият принципларини ўрганиш, олиб борилган ислохотлар натижаларини тадқиқ этиш бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Ушбу мавзу сиёсатшунос, ҳуқуқшунос, файласуф, социолог ва тарихчи олимлар томонидан бугунги кунга қадар кенг ўрганиб келинган. Улар Ўзбекистонда давлат бошқарувини шаклланиш ва ривожланиш босқичлари, сиёсий институтлар фаолияти, замонавий бошқарув ва раҳбар кадрларни тайёрлаш жараёнлари ўз аксини топган. Хусусан, М.Муллажонов ва ўзининг номзодлик диссертация ишида Ўзбекистонда демократик жамиятнинг шаклланиши ва ривожланишида ижтимоий ва сиёсий институтларнинг ўрни ва роли, давлат ҳокимиятининг қуйи тузилмалари, демократик жамият куришда фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш институтларининг таркиби ва вазифалари ҳамда фуқароларнинг сиёсий фаоллигини оширилишини демократик жараёнларга таъсирини тадқиқ этган[7]. О.Жумаев эса, Ўзбекистонда миллий давлатчилик ривожланиш хусусиятларини тадқиқ этиб, у миллий давлатчилик ривожланишининг мазмун-моҳияти, асосий тенденция ва воситаларини таҳлил қилиб берган. Миллий давлатчилик тушунчаси, унинг сиёсий мазмуни, жамият тараққиётидаги ўрнини ёритиб, давлатчилигимизнинг тарихий тараққиёт қонуниятларини ўрганган ҳолда миллий давлатчилик хусусиятлари кўрсаткичларини аниқлаш методикасини ишлаб чиққан[3]. М.Бойдадаев ҳам Ўзбекистонда давлат курилиши ва бошқаруви тизимининг шаклланиши, бошқарув институтларининг ташкил этилиши, бошқарувни эркинлаштириш жараёнларида давлат ҳокимияти ҳамда бошқарув органларининг вазифавий мақомларининг янги шакли, усуллари, ҳуқуқий асослари, ташкилий тузилмаларнинг ҳолати ва ислох этиш жараёнларини тадқиқ этган[2].

3. Тадқиқот натижалари:

Ўзбекистонда мустақиллик қўлга киритилганидан сўнг, кун тартибига энг биринчи ва муҳим масала сифатида жаҳон андозаларига мос демократик-ҳуқуқий давлат қуриш ҳамда фуқаролик жамиятини барпо этиш вазифаси қўйилди. Мамлакатда ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий соҳада кўп тармоқли ислоҳотлар олиб борилди, қонун устуворлигини мустаҳкамлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш асосий вазифага айланди. Сабаби, социалистик тузумга хос давлат бошқаруви, ижтимоий-иқтисодий ва халқаро муносабатлар янги давлат манфаатларига мос келмас эди. Маъмурий-буйруқбозлик, режали-тақсимот тизимидан воз кечилди, беш тамойилдан иборат “Ўзбек модели” ишлаб чиқилди. Яъни, давлат қурилиши ва конституциявий тузум янгиланиб, иқтисодиётни мафкурадан ҳоли этиш, сиёсатдан устунлигини таъминлаш, давлатни ислоҳотлар ташаббускорига айлантириш, қонун устуворлигини таъминлаш, кучли ижтимоий сиёсат юритиш ҳамда ислоҳотларни босқичма-босқич амалга ошириш асосий эътибор марказида бўлди. Янги тузилган давлат ва маҳаллий ҳокимият органларининг ваколатлари, уларнинг фаолиятини белгиловчи ҳуқуқий асослар яратила бошланди.

Мамлакатда янги давлат бошқарувини ташкил этишда тарихий тажрибага, миллий анъана ва қадриятларга алоҳида эътибор қаратилиб, ривожланган хорижий давлатларнинг тажрибаси ўрганилди ҳамда нусха кўчирмай “шарқона” услубда амалиётга жорий этиш чоралари кўрилди. Совет Иттифоқи даврида ваколатлари бир-бирига аралашиб кетган, ўз вазифасини тўлиқ бажармаётган ҳокимиятларнинг тақсимланиши қайтадан кўриб чиқилди ҳамда бир-бирини ўзаро назорат қилишни таъминловчи механизм шакллантирилди.

Совет Иттифоқи ҳукумати ҳукмронлигининг сўнгги йилларидан бошлаб Ўзбекистонда бу тизимни шакллантириш ҳаракатлари бошланди. 1990 йил 24 мартда СССР таркибидаги республикалар ичида биринчи бўлиб Ўзбекистон ССРда президентлик лавозими жорий этилди[29]. Давлат бошқаруви тизими коллегиял орган – Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумидан давлат ҳокимияти тизимига яқка бошчилик шаклида раҳбарлик қилувчи – Президентлик институтига ўтди.

Дастлаб, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 89-моддасида “Ўзбекистон Республикаси Президенти Республикада давлат ва ижро этувчи ҳокимият бошлиғидир. У айна вақтда Вазирлар Маҳкамасининг Раиси ҳисобланади”[10, Б.39] деб белгилаб қўйилган эди. Олиб борилган ислоҳотлар натижасида давлат бошқарувидаги мавжуд муаммоларни аста-секин бартараф этилиши, давлат органлари фаолиятини тартибга солиб борилиши, аҳолининг ҳуқуқий маданияти ва сиёсий онгини ошиб бориши президентлик ваколатларининг айримларини бошқа ҳокимиятларга ўтказиб бериш имкониятини юзага келтирди. Шу сабабли, 2003 йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг айна вақтда Вазирлар Маҳкамасининг Раиси ҳисобланишига доир қоида чиқариб ташланди[30]. Бу эса, мамлакатда ҳокимиятларни тенг принциплар асосида бўлинишини таъминлашга қаратилган яна бир қадам бўлди.

Президент қонунчилик ташаббуси ҳуқуқига эга бўлиб, парламент томонидан қабул қилинган қонунларни имзолайдиган ёки эътироз туғилганда парламентга қайтарадиган (вето қўйиш) тизим яратилди. Палаталар таркибида ёки ўртасида ечими йўқ ихтилофлар юзага келганда ёки палаталар томонидан Ўзбекистон Республикаси Конституциясига зид равишда қайта-қайта қарорлар қабул қилинганда, Ўзбекистон Республикаси Конституциявий суди билан бамаъна Олий Мажлис палаталарини тарқатиб юбориш ваколати берилди. Шунингдек, Президент Конституциявий суд, Олий суд раислари ва судьялари лавозимига номзод тақдим этиш, ҳудудий суд раисларини лавозимга тайинлаш ёки озод этиш, Бош вазир ва ҳукумат таркибини тасдиқлаш ёки истеъфо бериш ваколатларига ҳам эга бўлди.

Ушбу ваколатларни Ўзбекистон Республикаси Конституциясида мустаҳкамлаб қўйилиши, уни давлат бошлиғи сифатида, ҳокимият органларини ўзаро келишилган ҳолда самарали фаолият олиб боришини таъминлашга ҳамда уларнинг ҳамкорлигини мустаҳкамлашга ҳуқуқий асос бўлди.

Ислоҳотлар даврида президентлик институти билан бирга ижро этувчи ҳокимиятнинг фаолияти ҳам йиллар давомида такомиллаштириб борилди. Бу ҳаракатлар дастлаб 1990 йил

бошларидан амалга оширилиб, Министрлар Совети деб аталган Ўзбекистон ССР Ҳукумати Вазирлар Маҳкамаси деб аталадиган бўлди[29]. 1990 йил 1 ноябрда Ўзбекистон ССР Вазирлар Кенгашининг ижроия-бошқарув ҳокимияти Ўзбекистон ССР президентлик ҳокимияти билан бирлаштирилди ҳамда Ўзбекистон ССР Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасига ўзгартирилди. Президент ва ҳукумат аппарати бирлаштирилиб, Президент айна бир вақтда Вазирлар Маҳкамасининг Раиси бўлиб қолди.

Вазирлар Маҳкамасини бошқариш ва фаолиятини ташкил этиш учун Вице-президент лавозими таъсис этилди. Аммо 1992 йил 4 январдаги Қонун билан ушбу лавозим тугатилиб, унинг ўрнига Бош вазир лавозими таъсис этилди[25]. Шунингдек, республиканинг вилоят, туман ва шаҳарларида вакиллик ва ижроия-бошқарув ҳокимиятларига бошчилик қилувчи ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг жойлардаги расмий вакили бўлган ҳоким лавозими таъсис этилди[31]. Конституциянинг 103-моддаси билан, ҳокимлар ўз фаолиятларини яқкабошчилик асосида олиб бориши, иш фаолиятлари ҳамда қабул қилган қарорлари учун шахсан жавобгар эканликлари белгилаб қўйилди. Худудларни ривожлантириш, мавжуд муаммоларни бартараф этиш ҳамда аҳоли турмуши учун муносиб шарт-шароитларни яратиш ҳокимларнинг зиммасига юклатилди. Ҳокимларнинг фаолиятларини ташкил этиш, ваколатларини белгилаш ҳамда халқ депутатлари маҳаллий Кенгашлари билан ҳамкорлигини мувофиқлаштириш мақсадида “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” Қонун қабул қилинди. Унда маҳаллий вакиллик ва ижроия ҳокимияти органларининг ўзаро ҳамда бошқа ташкилот ва идоралар билан муносабатлари, улар томонидан қабул қилинадиган ҳужжатлар, таркибий тузилмаларни шакллантириш тартиблари, мулкчилик шакллари, маҳаллий бюджет, бюджетдан ташқари маблағларни шакллантириш ва сарф этиш тартиблари белгилаб қўйилди[20].

1993 йилда Вазирлар Маҳкамаси мустақил орган мақомини олди[23] ва шу йилдан бошлаб, аста-секин вазирлик ҳамда идораларнинг сонини қисқартириш ишлари бошланди. Айрим вазирликлар янгидан тузилди, баъзилари бирлаштирилди, бошқалари тугатилиб, уларнинг ўрнида бозор муносабатларига тез мослашадиган хўжалик бирлашмалари, уюшмалар ва корпорациялар вужудга келди. Натижада хўжалик фаолиятига давлатнинг бевосита аралашуви қисқариб, корхона ва ташкилотларнинг эркинлик даражаси кенгайди.

Мамлакатда ижтимоий-иқтисодий масалаларни ҳал қилишда Ҳукуматнинг ролини кучайтириш борасида ислохотлар олиб борилиши, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг бир вақтнинг ўзида Вазирлар Маҳкамасига ҳам раислик қилишга доир ваколатини бекор қилиниши[30] “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Қонунини янги таҳрирда ишлаб чиқиш эҳтиёжини юзага келтирди.

Янги таҳрирда “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги[24] ҳамда “Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тўғрисида”ги[19] Қонунларни қабул қилиниши натижасида Вазирлар Маҳкамасининг Раиси лавозими тугатилди. Вазирлар Маҳкамасига раҳбарлик қилиш, фаолиятини самарали ташкил этиш ҳамда Вазирлар Маҳкамаси қарорларини ўз муддатида сифатли ижро этиш Бош вазирга асосий вазифа этиб юклатилди. Ижро органларидаги маъмурий-бошқарув ходимларининг сони 40 мингдан ортиқ штат бирлигига ёки 22 фоизга қисқартирилди[9, Б.57].

Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 89-моддаси “Ўзбекистон Республикасининг Президенти давлат бошлиғидир ва давлат ҳокимияти органларининг келишилган ҳолда фаолият юритишини ҳамда ҳамкорлигини таъминлайди”[11, Б.24] деб ўзгартилди ҳамда 93-моддасининг 8-бандидан Президент “ижро этувчи ҳокимият девонини тузади ва унга раҳбарлик қилади” деб киритилган жумла чиқариб ташланди[12, Б.43, 46].

2011 йилда Ўзбекистонда ижро ҳокимияти таркибини шакллантиришнинг янги амалиёти жорий қилинди[9, Б.57]. Бош вазир номзодини Олий Мажлис Қонунчилик палатасида энг кўп депутатлик ўрнига эга битта сиёсий партия ёхуд энг кўп депутатлик ўринини тенг миқдорда эгаллаган бир нечта сиёсий партиялар томонидан тавсия этиш тизими

жорий қилинди. Бу тизим ижро этувчи ҳокимиятни сиёсий партияга боғлиқлигини англатиб, мамлакатда демократик давлат тамойилларни янада мустаҳкамлади.

Шунингдек, Конституциянинг 93-модда, 15-бандига мувофиқ, вилоят ҳокимларини ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимини тайинлаш ёки лавозимидан озод этиш учун уларнинг номзодини Ўзбекистон Республикаси Президентига тақдим этиш ҳуқуқи Бош вазирга берилди[26]. Бу бир томондан Бош вазирнинг ваколатларини кенгайтирган бўлса, иккинчи томондан, ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиёти ва ривожини учун Бош вазир масъуллигини оширди.

Ижро ҳокимиятини ислоҳ этишга қаратилган бу ҳаракатлар, Вазирлар Маҳкамаси фаолиятини такомиллаштиришга, президентлик институтидан мустақил институт сифатида шаклланишига, ислоҳотларни самарали ижроси учун тўла жавобгар органга айланишига хизмат қилди. Ҳудудларнинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш, аҳолининг фаровон ҳаёт кечиришини таъминлаш, барча соҳа ва тармоқларни замонга мос руҳда тараққий топтиришга масъуллигини оширди ҳамда бу ишларни амалга оширишда Вазирлар Маҳкамасига мустақиллик берилди.

Шу ўринда қайд этиш лозимки, мамлакатда президентлик институти билан Ҳукумат фаолиятини такомиллаштириб борилиши, ўз навбатида қонун чиқарувчи ва суд ҳокимияти фаолиятини ҳам ислоҳ этилишини талаб этарди.

Ўзбекистонда қонун чиқарувчи ҳокимият вазифасини бажарувчи Олий Мажлис фаолиятини ривожлантириш масаласи давлат сиёсатининг устувор йўналишига айланди. Сабаби, парламент мамлакатда шахс, жамият ва давлат фаолиятини ҳуқуқий жиҳатдан тартибга солувчи институт ҳисобланади. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси икки палатали тизимга келгунга қадар ўзига хос ривожланиш босқичларини босиб ўтди. Бу ривожланиш жараёнларини 3 босқичга бўлиш мумкин.

1-босқич (1990-1994)да Ўзбекистон парламенти Олий Кенгаш деб номланиб, у СССР жамиятининг охириги йиллари, 1990 йилнинг феврал-март ойларида бўлиб ўтган сайлов натижаларига кўра шакллантирилган. Ўзбекистонни суверен давлат сифатида шаклланишида, демократик тамойилларни илк бор қўлланилишида, ўзбек миллий давлатчилигининг юзага келишида XII чақириқ Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг фаолияти тарихий аҳамият касб этади. Ушбу чақириқдаги Олий Кенгашга бўлиб ўтган сайловлар олдингиларидан фарқ қилиб, илк бор доимий ишловчи орган сифатида беш йил муддатга Марказий сайлов комиссияси ташкил этилди. Битта партия шароитида бўлса ҳам, депутатликка номзодларни кўрсатиш ҳуқуқига эга бўлган субъектлар доираси кенгайтирилди. Асосан, турли хилдаги меҳнат жамоалари, жамоат ташкилотлари номзод кўрсата бошлади, бир мандат учун сайлов округларида бир нечта номзодлар кураш олиб боришлари учун рухсат берилди. Биринчи марта давлат ҳокимияти олий ва маҳаллий органларнинг ваколат муддатлари тенглаштирилди[5, Б.63-64].

2-босқич (1995-2004)да парламент Олий Мажлис деб номланиб, мазкур даврда Олий Мажлис икки марта (1995-1999; 2000-2004 йй.) чақирилди. Янги тузилган Олий Мажлис билан Олий Кенгашнинг фарқи шунда эдики, Олий Кенгаш ижтимоий-синфий ёндашувдан келиб чиқиб шакллантирилган эди. Яъни, ишчилар, колхозчилар, зиёлилар, ёшлар, хотин-қизлар ва бошқалар учун квоталар белгиланиб, улар шу квоталарга мос миқдорда сайланар эдилар. Сайловларда фақат коммунистлар ва партиясизлар иштирок этиб, ҳудудий принциплар эътиборга олинар эди. Олий Мажлис депутатлигига олинган номзодларда эса, ишчанлик, ахлоқий фазилатлар, ижтимоий-сиёсий фаолликнинг мавжудлиги асосий мезонга айланди. Сайловлар кўп партиявийлик принциплари асосида ўтказилиб, илк маротаба парламент таркибида фракциялар ва блоклар тузилди[5, Б.63-64].

Шуни қайд этиш лозимки, ривожланишнинг эволюцион йўлини танлаган Ўзбекистонда парламентни ислоҳ этиш жараёнлари ҳам босқичма-босқич олиб борилди. Демократик фуқаролик жамиятининг ҳуқуқий пойдевори эндигина яратилаётган бир даврда парламентнинг бир палатали шакли маъқул топилди. Чунки давлат ва жамиятнинг барча соҳаларида ҳуқуқий нормалар танқислиги сезилаётган янги мамлакат учун бир палатали

парламент мақбул танлов эди. Бу шаклдаги парламентда қонун яратувчанлик жараёни тезроқ бўлиб, мобил ва ихчам шаклга эга бўлади. Бироқ, бир палатали Олий Мажлис доимий ишлайдиган орган бўлмай, фақат сессиялар давомида фаолият юритган. Депутатларнинг барчаси профессионал тарзда доимий фаолият кўрсатмаган. Сабаби барча депутатларни доимий асосда ишлашлари учун муайян шарт-шароитлар талаб этиларди. Бу эса, уларнинг ўз ваколат ва вазифаларини тўла амалга оширишга имкон бермаган.

Ўтиш даврида, ижтимоий турмушни ислоҳ қилиш шароитларида, демократик институтлар ривожланмаган ҳамда профессионал сиёсатчилар ҳали етарли даражада шаклланмаган бир даврда Олий Мажлис депутатлари бир пайтнинг ўзида халқ хўжалигининг тегишли тармоқларида ўз меҳнат фаолиятларини давом эттирди. Бу иқтисодий муаммоларни ҳал қилиши зарур бўлган ёш давлат учун қулай ечим ҳам бўлган бўлиши мумкин. Бунинг ўзига хос ижобий томонлари ҳам бўлиб, биринчидан, кадрлар салоҳияти ва амалий тажрибаларидан самарали фойдаланилган. Иккинчидан, депутатларни бевосита амалиёт билан боғлиқ ҳолда фаолият юритиши, барча соҳалар учун зарурий қонунларни қабул қилинишига хизмат қилган. Депутатлар ўз сайловчилари орасида бўлиб, бошқарувда халқ билан давлат, амалиёт билан назарияни алоқасини таъминлаб турганлар.

3-босқич (2005 йилдан кейинги давр). Бу даврдан бошлаб Олий Мажлис икки палата – Қонунчилик палатаси ва Сенатдан иборат ҳолда фаолият бошлади[8]. Худудий сайлов округларида кўп партиявийлик асосида сайланган бир юз эллик нафар Қонунчилик палатаси депутатлари профессионал тарзда парламентда доимий фаолият олиб борадиган бўлди. Қонунчилик палатасида қонун лойиҳалари дастлабки ҳолатдан то тайёр ҳолига келгунга қадар кўриб чиқилиб, кўпчилик депутатлар овози билан қабул қилинган қонун лойиҳаларини тасдиқлаш учун Сенатга юбориладиган механизм жорий қилинди[27].

Худудий вакиллик палатаси ҳисобланган Сенат юз нафар сенат аъзоси(сенаторлар)дан иборат бўлиб, уларнинг 84 нафари худудий вакиллик органлари депутатлари орасидан олти кишидан сайлаш орқали шакллантирилади. Қолган 16 нафари бевосита Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан фан, санъат, адабиёт ва ишлаб чиқариш соҳасида ҳамда давлат ва жамият ҳаётининг бошқа тармоқларида юксак даражада хизмат кўрсатган, катта ҳаётий ва касбий тажрибага эга бўлган обрўли фуқаролар орасидан тайинланади[28].

Сенат Қонунчилик палатасида қабул қилинган қонунларни кўриб чиқиб маъқуллайди ёки қайта кўриб чиқиш учун Қонунчилик палатасига қайтаради. Агар қонун Сенат томонидан маъқулланса, ўн кун ичида тасдиқлаш учун Ўзбекистон Республикаси Президентига юборилади.

“Нима учун икки палатали парламентга ўтилди?” деган ҳақли савол туғилади. Икки палатали тизим (бикамерализм)да[1, Б. 207] парламент одатда ҳар хил тарзда шаклланадиган, турли ваколатга эга бўлган икки палатадан иборат бўлади ҳамда парламент фақат қонун чиқарувчи эмас, балки вакиллик органи ҳам ҳисобланади. Тамомила бошқа йўл билан шаклланадиган иккинчи палата бошқа палатанинг вазмин бўлишига олиб келади. Яъни, “назоратчи” палата биринчи палатанинг хатолари ва шошиб қабул қилган қарорларини тузатишга, худудлар мафаатларини ҳисобга олган ҳолда самарали қарорлар қабул қилинишига ёрдам беради ҳамда давлат бошқарувида парламент ва ҳукумат ўртасидаги мувозанат барқарорлаштиради.

Мамлакатда суд ҳокимиятини мустақил принциплар асосида фаолият олиб боришини таъминлаш, уни жазоловчи органдан фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоя қилувчи органга айлантириш мақсадида ўтган йиллар давомида босқичма-босқич ислохотлар амалга ошириб келинди. Суд ва судьяларнинг бошқа барча тармоқлардан ҳақиқий мустақиллигини, суд қарорларини қабул қилишда фақат қонунга бўйсинишини таъминлаш чоралари кўриб борилди. 1993 йил 2 сентябрда “Судлар тўғрисида” Ўзбекистон Республикаси Қонуни қабул қилиниши мамлакатда суд ҳокимиятининг мустақиллиги учун босилган илк қадамлардан бири бўлди[21]. Мазкур қонун мамлакатда суд ислохотини амалга оширишга асос бўлиб, унда айбсизлик презиумцияси, ҳимояланишга бўлган ҳуқуқ, суд процессидаги тортишув ва ошкоралик каби умум эътироф этилган принциплар белгилаб қўйилди. Биринчи марта

Конституциявий суд жорий этилди. Бозор иқтисодиётига ўтиш шароитида хўжалик муносабатларида қонунчиликни таъминлаш мақсадида хўжалик судлари ташкил этилди.

1994 йилда Жиноят кодекси[32], 1996 йилда Олий Мажлиси Кенгашининг қарори билан Суд ислохотини янада ривожлантириш дастурини[13] қабул қилиниши ҳамда 1997 йилда Ўзбекистон судьялари ассоциациясини ташкил этилиши[33, Б 64] суд-ҳуқуқ тизимини қайта қуришда муҳим омил бўлиб хизмат қилди. Уларда фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини суд томонидан ҳимоя қилишни кучайтириш, суд тизимини демократлаштириш ва мавқеини ошириш масалалари ўз аксини топди.

2000 йилда “Судлар тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳрири қабул қилиниши[22], суд ҳокимияти ривожланишини янги босқичга олиб чиқди. Ушбу қонун билан мамлакатда ихтисослаштирилган, яъни фуқаролик ишлари ва жиноят ишлари бўйича бир-бирдан мустақил судлар ташкил этилди. Шунингдек, мустақил суд ҳокимиятининг шакллантириш ва фуқароларнинг суд ҳимоясига бўлган ҳуқуқларини таъминлаш механизми яратилди. Фуқароларга суд қарори устидан апелляция ёки кассация тартибида шикоят бериш йўли билан ўз ҳуқуқларини ҳимоя қилиш имконияти яратилди. Масалан, 2000 йилда суд хатоларининг деярли ярми назорат тартибида кўриб чиқилиб, суд қарорларига тегишли тузатишлар киритилган. 2009 йилда эса, суд хатоларининг 85 фоизидан ортиғи апелляция ва кассация тартиби асосида қайтадан кўриб чиқилиб, тадбиркор ва фуқароларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган[4].

2008 йил 1 январдан бошлаб Ўзбекистонда қамокқа олишга санкция бериш ҳуқуқини судларга ўтказилди[14]. Бу тартиб билан одил судлов жараёнларида суд ҳокимиятининг ўрни мустаҳкамланди. Чунки илгари тергов органлари жиноят содир қилишда гумонланаётган ёки айбланаётган шахсни ушлаб туриш ҳақида санкция беришни сўраб прокурорга мурожаат қиларди. Прокурор эса, ушлаб турилган шахснинг қилмишига ҳуқуқий баҳо бериб, қамокқа олишга санкция бериш ёки рад этиш масаласини ҳал этарди. Бунда айрим ҳолларда хатоликларга ҳам йўл қўйиларди. Эндиликда қамокқа олишга санкция бериш масаласи очик суд процессида кўриб чиқилиб, терговчи, прокурор, айбланаётган (гумонланаётган) шахс ва унинг ҳимоячиси иштирокида кўриб чиқиладиган бўлди.

Шунингдек, 2008 йилда Ўзбекистон Республикаси Олий суди ҳузурида Суд қонунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш ҳамда суд тизими мустақиллигини таъминлаш бўйича тадқиқот маркази ташкил этилди. Ушбу Марказга суд тизимининг самарадорлигини ошириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш, одил судлов тизимини янада такомиллаштириш юзасидан таклифлар тайёрлаш, мазкур соҳада халқаро ва хорижий ташкилотлар билан ҳамкорликни чуқурлаштириш каби бир қатор вазифалар юклатилди[15].

Суд-ҳуқуқ тизимини либераллаштириш жараёнининг мантиқий давоми сифатида 2008 йилда Ўзбекистонда адвокатура институтини янада ислоҳ қилиш чора-тадбирлари ишлаб чиқилди, яъни адвокатликка номзод шахсларнинг малакасига нисбатан қўйиладиган талаблар кучайтирилди, уларнинг касбга оид малакасини мунтазам ошириш мажбурий этиб белгиланди ҳамда Ўзбекистон Республикаси Адвокатлар палатаси ва унинг ҳудудий тузилмалари ташкил этилди[17].

2017 йилда Судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш бўйича олий малака комиссияси тугатилди ҳамда унинг ўрнида суд ҳокимиятининг мустақиллигини янада мустаҳкамлашга, фаолиятини самарали ташкил этишга ҳамда конституциявий ваколатларини тўла таъминлашга хизмат қиладиган Судьялар олий кенгаши ташкил этилди. Олий ва Олий хўжалик судлари Олий судга бирлаштирилди ҳамда у фуқаролик, жиноий, маъмурий ва иқтисодий судлар иш юритувининг ягона олий органига айланди. Ҳарбий судларнинг штат билрликлари қисқартирилиб, Қуролли Кучлар таркибидан Олий суд тизими таркибига ўтказилди. Хўжалик судлари иқтисодий судларга айлантилди ҳамда 71 та туманлараро ва туман (шаҳар) иқтисодий судларини ташкил этилиб, уларга суд ишларини биринчи инстанция тартибида кўриб чиқиш ваколатлари берилди[16]. Ушбу ислохотларни ҳаётга жорий этиш талаби шунда эдики, аввало, судьяларни танлаш ва лавозимларга тавсия этиш Комиссияси жамоатчилик асосида фаолият юритар эди, унинг алоҳида ҳуқуқий мақоми ҳам белгиланмаган

ҳамда ваколатлари чекланган эди. Ягона суд амалиётини таъминлашга ҳамда фуқаролар ва тадбиркорларнинг сарсонгарчилигига олиб келаётган омиллар кўп эди. Шунингдек, ҳарбий судларнинг Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучлари таркибига киритилиши суд ҳокимиятининг мустақиллиги тамойилига номувофиқ ҳолат ҳисобланарди. Амалга оширилган ушбу ислоҳотларнинг барчаси суд ҳокимиятини мустақиллигини таъминлашга, одил судловни амалга оширишда судларни фаолиятини такомиллаштиришга ҳамда фуқароларнинг суд ҳокимиятига ўз манфаатларини ҳимоя қилувчи орган сифатида қарашига эришиш мақсад қилинган эди.

2016 йилнинг сўнгги чорагидан бошлаб, Янги Ўзбекистонни барпо этиш ҳаракатлари мамлакатда демократик тамойиллар асосида давлат бошқаруви тизимини ташкил этишни янги босқичга олиб чиқди. Хусусан, 2017-2021 йилларда Ўзбекистонни ривожлантириш “Ҳаракатлар стратегияси”нинг биринчи йўналиши Ўзбекистонда давлат ва жамият қурилишини такомиллаштиришга қаратилган бўлиб, унда демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда парламент ҳамда сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш, давлат бошқаруви тизимини ислоҳ қилиш, давлат хизматининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини ривожлантириш, “Электрон ҳукумат” тизимини такомиллаштириш, давлат хизматлари сифати ва самарасини ошириш, жамоатчилик назорати механизмларини амалда татбиқ этиш, фуқаролик жамияти институтлари ҳамда оммавий ахборот воситалари ролини кучайтириш каби устувор вазифалар белгиланди [18].

Мамлакатнинг ички ва ташқи сиёсатида Олий Мажлиснинг ролини ошириш, ижро ҳокимияти фаолияти устидан назоратни кучайтириш чоралари белгиланди. Олий Мажлис палаталарида Вазирлар Маҳкамасининг доимий вакили лавозими таъсис этилди. Вазирлар Маҳкамаси аъзолари Олий Мажлис томонидан, вилоят, туман ва шаҳар давлат органлари раҳбарлари тегишли халқ депутатлари Кенгашлари томонидан тасдиқланадиган бўлди. Ижро ҳокимияти органлари бошқарувини ташкил этиш бўйича амалдаги ёндашув ва иш усуллари қайта кўриб чиқилди. Инновацион усуллар жорий этилиб, аниқ натижаларга эришиш учун раҳбарларнинг мустақиллигини ошириш чоралари кўрилди. Ҳукуматнинг ташкилий-штат тузилмаси янгиланди. Давлат бошқарувида янги, самарали ва сифатли фаолият юритувчи тизимни шакллантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан Маъмурий ислоҳотлар концепцияси тасдиқланди.

Албатта, қайси даврда ёки давлатда бўлмасин, стратегик ислоҳот ва устувор вазифаларни амалиётга самарали жорий этишда раҳбар кадрларнинг салоҳияти, малака даражаси муҳим аҳамият касб этади. Ислоҳотларни тўла ҳаётга тадбиқ этиб, қутилгандек ижобий натижаларга эришиш учун ислоҳотларнинг туб моҳиятини тушунадиган, ўзининг зиммасига юклатилган вазифаларни масъулият билан адо этадиган фидойи кадрлар жамоасига талаб доимо юқори бўлади.

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида “Ҳукумат ва унинг таркибига кирувчи вазирлик ҳамда идоралар фаолиятини оптималлаштириш ва такомиллаштириш, иш самарадорлигини ошириш, раҳбар кадрларнинг шахсий жавобгарлиги ва масъулиятини кучайтириш” [6] бўйича барча мутасадди раҳбарларга бир қатор вазифаларни белгилаб берди.

4.Хулоса:

Ижтимоий-сиёсий ҳаётдаги ҳар бир ўзгариш ва ислоҳотларни чуқур таҳлил қила оладиган, янгича фикр юритиб, ҳар жиҳатдан етук, ташаббускор, давлат ва жамият манфаатларига жавоб берадиган ҳамда эл-юрт келажагига бефарқ бўлмаган билимли, фидойи раҳбар кадрларни тайёрлаш, уларнинг малакасини ошириш ҳамда захирасини яратиб бориш доимо ўз долзарблигини йўқотмади. Аҳолининг сиёсий дунёқараши ва маданиятини юксалиши натижасида раҳбарларга қўйилган талаблар ортиб борди. Бу эса, демократик-ҳуқуқий давлат талабларига мос салоҳиятли раҳбарларни танлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш ҳамда замонавий технология ва методлар асосида билимлар бериш, муносиб лавозимларга тавсия этишда янги тизимни яратиш эҳтиёжи ортди. Шу боисдан, барча соҳалардаги раҳбар ва бошқарув кадрларнинг билим ва кўникмаларини замон талабаларига

мос равишда ошириш, уларга алоқадор бўлган сиёсий институт ва жамоат бирлашмаларнинг фаолиятини, кадрлар тайёрлаш йўналишини ва услубларини ислоҳ қилиш мамлакат сиёсатининг муҳим устувор йўналишларидан бирига айланди.

Хулоса ўрнида шуни қайд этиш мумкинки, Ўзбекистон мустақилликка эришгандан сўнг давлат ҳокимияти ва бошқарув тизимида демократик-ҳуқуқий талаблар асосида давлат ва нодавлат институтлар ташкил этилди. Давлат бошқаруви органларидаги раҳбарларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш бўйича ўзига хос мактаб шакллантирилди ҳамда раҳбар кадрларни тайёрлашнинг янги тизимини ривожлантиришга катта эътибор қаратилди. Социалистик тузумга хос бўлган сиёсий институтлар ва кадрлар тайёрлаш тизимига барҳам берилди. Раҳбар кадрларни тайёрлашда партиявий ёндашув ўрнига янгича тафаккурга эга бўлган кадрларни тайёрлаш масаласи асосий мезонга айланди.

Иктибослар/Сноски/References

1. Бикамерализм – парламент таркибида иккита бир-биридан мустақил вакиллик органи (палата)нинг фаолият юритишидир. Қаранг: Ўзбекистон юридик энциклопедияси. – Тошкент: Адолат, 2009. – Б. 207. (Bicameralism is the functioning of two independent representative bodies (chambers) in the parliament. See: Legal Encyclopedia of Uzbekistan. - Tashkent: Adolat, 2009. - P. 207.)
2. Бойдадаев М. Ўзбекистонда ҳуқуқий давлат ва фуқаролик жамият қурилиши ва бошқарув тизимининг шаклланиши ҳамда такомиллашувининг ҳуқуқий асослари. Юридик фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: ДЖҚА, 2001. 252 б (Boydadaev M. Legal basis for the formation and improvement of the rule of law and civil society in Uzbekistan. Dissertation for the degree of Doctor of Laws. -T. : DJQA, 2001. 252 p)
3. Жумаев О. Ўзбекистонда миллий давлатчиликнинг ривожланиш хусусиятлари. Сиёсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: ДЖҚА, 2001. (Jumaev O. Features of the development of national statehood in Uzbekistan. Dissertation for the degree of Candidate of Political Science. -T. : DJQA, 2001.)
4. И.Каримов. Мамлакатимизда демократик ислохотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси // Халқ сўзи, № 220 (5135) 13/11/2010. (The concept of further deepening democratic reforms and development of civil society in our country // Халқ сўзи, № 220 (5135) 13/11/2010.)
5. Қудратхўжаев Ш. Ўзбекистонда профессионал парламент тизимининг сиёсий институт сифатида шаклланиши ва ривожланиш истиқболлари. Сиёсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: Академия, 2005. – Б. 63-64. (Qudratxo'jaev Sh. Prospects for the formation and development of a professional parliamentary system in Uzbekistan as a political institution. Dissertation for the degree of Candidate of Political Science. - Tashkent: Akademiya, 2005. - P. 63-64.)
6. Мирзиёев Ш. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 2018 йил 28 декабрь // Халқ сўзи, № 271-272 (7229-7230) 29/12/2018. (Mirziyoyev Sh. Address of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev to the Oliy Majlis. December 28, 2018 // Халқ со'зи, № 271-272 (7229-7230) 29/12/2018.)
7. Муллажонов М. Ўзбекистонда демократик жамият қуришда ижтимоий-сиёсий институтларнинг роли. Сиёсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. -Т.: ТДИУ, 2005. - 160 б. (Mullajonova M. The role of socio-political institutions in building a democratic society in Uzbekistan. Dissertation for the degree of Candidate of Political Science. -T. : TDIU, 2005. - 160 p.)
8. Парламент тарихи. <http://parliament.gov.uz>. (History of Parliament. <http://parliament.gov.uz>.)
9. Раҳмонов А. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг конституциявий-ҳуқуқий мақоми. Сиёсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган

- диссертация. – Тошкент, 2007. – Б. 57. (Rahmonov A. Constitutional and legal status of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan. Dissertation for the degree of Candidate of Political Science. - Tashkent, 2007. - P. 57.)
10. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993. – Б. 39. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 1993. - P. 39.)
 11. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2008. – Б. 24. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 2008. - P. 24.)
 12. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Тошкент: Ўзбекистон, 2018. – Б. 43, 46. (The Constitution of the Republic of Uzbekistan. - Tashkent: Uzbekistan, 1993. - P. 43, 46.)
 13. Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Ахборотномаси. 1996 йил, 4-сон, 47-модда.
 14. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Қамоққа олишга санкция бериш ҳуқуқини судларга ўтказиш тўғрисида” 2005 йил 8 августдаги ПФ-3644-сонли Фармони / Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами, 2005 йил, 32-33-сон, 242-модда. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-3644 of 8 August 2005 “On the transfer of the right to sanction arrest to courts” / Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2005, No. 32-33, Article 242.)
 15. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Суд қонунчилигини демократлаштириш ва либераллаштириш ҳамда суд тизими мустақиллигини таъминлаш бўйича тадқиқот марказини ташкил этиш тўғрисида” 2008 йил 23 июндаги 896-сонли Қарори / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 йил, 26-27-сон, 248-модда. (Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan No. 896 of 23 June 2008 “On the establishment of a research center for democratization and liberalization of the judiciary and ensuring the independence of the judiciary” / Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2008, No. 26-27, Article 248)
 16. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси суд тизими тузилмасини тубдан такомиллаштириш ва фаолияти самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” 2017 йил 21 февралдаги ПФ-4966-сонли Фармони // Халқ со‘зи, № 38 (6732) 22/02/2017. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4966 of February 21, 2017 “On measures to radically improve the structure and increase the efficiency of the judicial system of the Republic of Uzbekistan” // People's speech, № 38 (6732) 22/02/2017.)
 17. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида адвокатура институтини янада ислоҳ қилиш чора-тадбирлари тўғрисида” 2008 йил 1 майдаги ПФ-3993-сонли Фармони / Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2008 й., 18-сон, 144-модда. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-3993 of 1 May 2008 “On measures to further reform the legal profession in the Republic of Uzbekistan” / Collection of Legislation of the Republic of Uzbekistan, 2008, No. 18, Article 144.)
 18. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли Фармони. – Тошкент: Адолат, 2018. – Б. 10-11. (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No. PF-4947 of February 7, 2017 “On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan”. - Tashkent: Adolat, 2018. - B. 10-11.)
 19. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат бошқарувини янгилаш ва янада демократлаштириш ҳамда мамлакатни модернизация қилишда сиёсий партияларнинг ролини кучайтириш тўғрисида”ги Конституциявий қонуни / Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами. – 2007 йил, 15-сон, 151-модда. (Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan "On modernization and further democratization of public administration and strengthening the role of political parties in the modernization of the country" / Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan. - 2007, No. 15, Article 151.)

20. Ўзбекистон Республикасининг “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида” 1993 йил 2 сентябрдаги ЎРҚ-913-ХII-сонли Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1993 йил, 9-сон, 320-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On local government" No. O'RQ-913-XII of September 2, 1993 / Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1993, No. 9, Article 320.)
21. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни / Олий Кенгаш Ахборотномаси. 1993 йил, 10-сон, 367-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Courts" / Bulletin of the Supreme Council. 1993, No. 10, Article 367.)
22. Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги Қонуни / Олий Мажлиснинг Ахборотномаси. 2001 йил, 1-2-сон, 10-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On Courts" / Bulletin of the Oliy Majlis. 2001, No. 1-2, Article 10.)
23. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. – 1993 йил, 5-сон, 202-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan" / Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. - 1993, No. 5, Article 202.)
24. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси тўғрисида”ги Қонуни (янги таҳрири) / Ўзбекистон Республикасининг қонун ҳужжатлари тўплами. – 2003 йил, 19-сон, 169-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan" (new edition) / Collection of legislation of the Republic of Uzbekistan. - 2003, No. 19, Article 169.)
25. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Вице-Президенти лавозимини тугатиш ва Бош вазир лавозимини таъсис қилиш ва Ўзбекистон Республикаси Конституциясига (Асосий қонунига) ўзгартириш киритиш тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. – 1992 йил, 3-сон, 144-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On termination of the post of Vice President of the Republic of Uzbekistan and the establishment of the post of Prime Minister and amendments to the Constitution (Basic Law) of the Republic of Uzbekistan" / Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan. - 1992, No. 3, Article 144.)
26. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг айрим моддаларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” (78, 80, 93, 96 ва 98-моддаларига) Қонуни // Халқ сўзи, № 76 (5243) 19/04/2011. (Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments and Addenda to Certain Articles of the Constitution of the Republic of Uzbekistan” (Articles 78, 80, 93, 96 and 98) // «Xalq so'zi», № 76 (5243) 19/04/2011.)
27. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Қонунчилик палатаси тўғрисида”ги Конституциявий Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2002 йил, 12-сон, 215-модда. (Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan “On the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan” / Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. 2002, No. 12, Article 215.)
28. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиснинг Сенати тўғрисида”ги Конституциявий Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис Ахборотномаси. 2002 йил, 12-сон, 213-модда. (Constitutional Law of the Republic of Uzbekistan “On the Senate of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan” / Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan. 2002, No. 12, Article 213.)
29. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикаси Президенти лавозимини таъсис этиш ҳамда Ўзбекистон ССР Конституцияси (Асосий қонунига) ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги Қонуни / Ўзбекистон ССР Олий Советининг Ведомостлари. – 1990 йил, 10-11-сон, 197-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On the establishment of the post of President of the Republic of Uzbekistan and amendments and

- additions to the Constitution (Basic Law) of the Uzbekistan SSR" / Vedomosti of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR. - 1990, No. 10-11, Article 197.)
30. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг Конституциясига ўзгартишлар ва қўшимчалар киритиш тўғрисида” 2003 йил 24 апрелдаги 470-II сонли Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Ахборотномаси, 2003 йил, 3-4-сон, 27-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan “On Amendments and Addenda to the Constitution of the Republic of Uzbekistan” No. 470-II of April 24, 2003 / Bulletin of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan, 2003, No. 3-4, Article 27.)
 31. Ўзбекистон Республикасининг “Ўзбекистон Республикасининг маҳаллий ҳокимият идораларини қайта ташкил этиш тўғрисида” ЎРҚ-496-XII-сонли Қонуни / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1992 йил, 3-сон, 146-модда. (Law of the Republic of Uzbekistan "On reorganization of local authorities of the Republic of Uzbekistan" O'RQ-496-XII / Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1992, No. 3, Article 146)
 32. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси / Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1995 йил, 1-сон. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan / Bulletin of the Supreme Council of the Republic of Uzbekistan, 1995, No. 1.)
 33. Умарова Ш. Ўзбекистон Республикасида демократик ҳуқуқий давлат қуришда суд ҳокимиятининг ўрни. Юридик фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент: Академия, 2005. – Б. 64. (Umarova Sh. The role of the judiciary in building a democratic state governed by the rule of law in the Republic of Uzbekistan. Dissertation for the degree of Candidate of Legal Sciences. - Tashkent: Academy, 2005. - B. 64.)

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000